

NAVOIYGA BAXSHIDA ASAR ...

Bobonazarova Aziza Farhod qiziwww.doi.org/10.5281/zenodo.10531248

O'zbek adabiyotshunosligida amalga oshirilgan tadqiqotlarning salmoqli qismi Alisher Navoiy hayoti va ijodi yuzasidan bajarilgan tadqiqotlardir. Adabiyotshunoslik ilmi dargʻalarining ko'pchilik qismi ham navoiyshunos olimlardir. Navoiy asarlari, ularning badiiy xususiyatlari N.Mallayev, A.Hayitmetov, Aziz Qayumov, Ibrohim Haqqulov kabi olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan.

O'zbek tilining asoschisi, g'azal mulkining sultoni, mutafakkir olim A.Navoiy o'lmas asarlar yaratibgina qolmay, o'z umri davomida bir qancha ezgu amallarni amalga oshirdi. 1472-yildan vazirlik martabasiga ko'tariladi, 1487-1488 yillarda Astrobodda hokim bo'ladi. Shu yillari mamlakat osoyishtaligi, yurt obodligi yo'lida ulkan ishlarni amalga oshiradi. Xususan, masjid-madrasalar qurdirish, yoshlarni ilmga jalb etish, aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda xalqning moddiy ahvolini yaxshilash uchun iqtisodiy yordam beradi. Saroydan oladigan maoshi va g'allani ham muhtoj kishilarga ulashgan. Bu kabi insonparvarlik xususiyatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan tarixchi Xondamir o'zing "Makorim ul-axloq" asarini hazrat Navoiyga bag'ishladi. Bu haqda Xondamir shunday yozadi: "Bu faqir bandaning mavjudlik niholi bolalik chog'laridan yigitlik davrining oxirlariga qadar ul Hazratning lutf-u ehson arig'i yoqasida unib-o'sdi." Ne'mat berguvchiga shukr qilmoq vojibdir" naqlidan kelib chiqqan holda, uning bergan cheksiz ne'matlaridan ayrimlarining shukrini ado qilishning uddasidan chiqish uchun qanday xizmatga bel bog'lasam ekan, degan fikr hamisha ko'ngildan o'tar va xayolda charx urardi... bu saodatli Amirning fazilatlarini, oliyjanob xulqlari va chiroyli odoblaridan bir qisminigina hikoya qiladigan bir necha bob yozilsa va unda uning ajoyib siyratlari, maqtovga sazovor xulq-atvorlari, boshqalarda kam uchraydigan holatlari va kayfiyatlari, qiziq va g'aroyib ishlari, sehrliligi iste'dodli xususiyatlari va nozik iboralarni qog'ozga tushiradigan qalami hosilalari sharhlansa, qilingan yaxshiliklarni bilish, qadrlash va uning haqqini ado etish kabi vojib amalning bir daqiqasini bo'lsa-da, bajara olgan hamda to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi oliy hazrat tomonidan berilgan ne'matlarga shukr qilishning ozgina bo'lsa-da, uddasidan chiqqan bo'larding. Zero, bu ish qiyomatga qadar bo'lgan davrda va qiyomat chog'ida ham ul hazratning maqtovga sazovor amallari va ma'qul ishlari to'g'risida eslatmalar zamona kitoblari hamda davron varaqlarida mangu qolishiga sabab bo'ladi.

Hazrat Navoiydan juda ko'p mehribonchilik ko'rgan Xondamir shu maqsad bilan ul Hazratga bag'ishlab asar yozishga kirishadi. Ko'nglimdagilarni yozishga kirishdim va yozganlarimni muqaddima, o'n maqsad va xotima shaklida tartib berib, uni "Makorm ul-axloq" deb nomladim." Xondamir bu kitobni Hazrat Navoiyga minnatdorchilik sifatida yaratib, uni hazratga in'om etmoqchi edi. Afsuski, kitob yakuniga yetmay, Hazrat Navoiy olamdan o'tadi.

E vohkim, dunyoning halol va pok kishisi dunyodan o'tdi, Qanday pok kelgan bo'lsa, shundayin ketdi.

Tarixchi Xondamir Navoiy haqida shunday hikoyatlar yaratdi-ki, bu hikoyatlar orqali kitobxonlar Navoiyning ajoyib xislatlaridan boxabar bo'ladilar.

... Yigirma yil oldin barpo etilgan «Ixlosiya» madrasasi va «Xalosiya» xonaqohi qurilganidan buyon to shu kunga qadar ushbu ikki tabarruk maskanga dunyoning turli mamlakatlari va burchaklaridan bir necha ming talaba kelib, qisqa vaqt ichida o'z bilimlarini takomillashtirishga muvaffaq bo'ldilar hamda (ushbu ilm maskani haqqiga) duolar qilib va olqishlar aytib, o'z yurtlariga qaytib ketdilar...».

Tarixchi Hazrat Navoiyning kuchli ijodiy qobiliyatlari haqida shunday fikrlar bayon etadi: She'rning o'zi qasida, g'azal, qit'a, ruboiy va masnaviy singari bir necha turga bo'linadi. Shoirlardan bir guruhi kuchli qobiliyatga ega bo'lganliklari sababidan ushbu she'r turlarining barchasida she'r yozishgan, ulardan boshqa bir guruhi esa ta'blarining o'tmasligi sababli bu turlarning ayrimlaridagina she'r aytishga harakat qilish bilan cheklanganlar.

Allohga hamd va shukrlar bo'lsinki, «Hazrat Sultonning yaqin kishisi» degan daraja va martabaga ega bo'lgan ul oliy hazratning ushbu she'r turlarining barchasidagi mahorati shu darajadaga yetgandiki, agar ilgarigi davrlarda yashab o'tgan shoirlar ul hazratning muborak zamonlarigacha yetib kelishganida va ushbu saodatli zamoni ko'rishganida edi, she'r yozadigan daftarlarini yopib, dunyoning turli tomonlaridan uning fazilat makoni bo'lgan ostonasi tomon shoshilgan bo'lardilar.

...Ulug'lik va buyuklik doirasining markazi bo'lgan ul Hazratning vafotidan qirq kun o'tgach, oliy nasabli Sohibqiron Sultonning nurli ko'nglidan yana bir osh berish fikri o'tdi. Amir Kamoliddin Sulton Husayn bilan Xoja Jaloliddin Muhammad ushbu marosim uchun kerakli narsalarni tayyorlashga kirishib, yuz boshga yaqin qo'y va o'n sakkiz bosh ot so'ydilar va ul hazratning muborak uylarida tasavvur qilinishini mumkin bo'lgan darajadan ham ortiqroq qilib turli-tuman taomlar tayyorladilar...

Demak, ushbu asar A.Navoiyning vafotidan oldin yozila boshlangan. Navoiy olamdan o'tgandan so'ng bu asarni yozib tugatgan. Ilm-fan, madaniyat va adabiyotning yirik namoyondasi hamda mashhur davlat arbobi bo'lgan A.Navoiyning so'nggi kunlari, dafn marosimi, zamona shoirlarining uning vafotiga atab yozgan, ma'ruzalari va boshqa ma'lumotlar Makorim ul-axloqning oxirida keltirilgan.

Xondamirning mazkur asari Amir A.Navoiyning buyuk shaxsiyati, oliy insoniy fazilatlarini, yozgan asarlari, el-yurtga qilgan muhim xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlari bilan mo'tabar manba hisoblanadi.

References:

1. Makorim ul-axloq: tarixiy asar/Xondamir. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. 232 b.
2. «El desa Navoiyni» Toshkent: Cho'lpon, 1991. 160 b.
3. Adabiyot 11-sinf: darslik-majmua/ B.To'xliyev [va boshq.], Toshkent: O'zbekiston milliy ensikloediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. 200 b.